

ID del documento: SAI-Vol.1.N.1.004.2023

Tipo de artículo: Investigación

Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior: Ventajas y desventajas.

Impact of Artificial Intelligence (AI) in higher education: advantages and disadvantages.

Autores:

Flor Magdalena Jimbo Román¹

¹Flor Magdalena Jimbo Román, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fmjimbo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-2702-6780>

Corresponding Author: *Flor Magdalena Jimbo Román*, fmjimbo@gmail.com

Reception date: 11-junio-2023

Acceptance: 08-agosto-2023

Publication: 22-agosto-2023

How to cite this article:

Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior: Ventajas y desventajas. (F. M. Jimbo Román , Trans.). (2023). Sapiens Discoveries International Journal, 1(1), 1-12.
<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/23>

Resumen

La inteligencia artificial ha captado rápidamente la atención de los usuarios, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas que buscan aprovechar sus ventajas en diversas áreas, como la resolución de problemas, la personalización de servicios y el fomento de la creatividad, entre otras. Su aplicación se ha extendido a diferentes sectores, incluido el educativo. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo identificar los beneficios y desventajas del uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Se empleó una metodología de diseño no experimental y corte transversal, con un enfoque descriptivo y basado en los métodos inductivo y deductivo. La muestra estuvo compuesta por cinco docentes y doce estudiantes de instituciones de educación superior de Azogues, a quienes se les aplicaron entrevistas y grupos de discusión. Los resultados indicaron que uno de los principales beneficios de la IA es la facilidad para buscar y filtrar información, lo que favorece el desarrollo de investigaciones. No obstante, una de las desventajas identificadas es la posible dependencia de los estudiantes para realizar sus tareas. A pesar de que la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta clave en la vida diaria, su uso adecuado es crucial para maximizar su potencial, especialmente en el ámbito educativo.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Beneficios; Desventajas; Dependencia; educación superior

Abstract

Artificial intelligence has quickly captured the attention of users, which has led to an increase in the number of people seeking to take advantage of its benefits in various areas, such as problem solving, personalization of services and fostering creativity, among others. Its application has spread to different sectors, including education. In this context, this article aims to identify the benefits and disadvantages of the use of artificial intelligence in higher education. A non-experimental, cross-sectional design methodology was used, with a descriptive approach based on inductive and deductive methods. The sample consisted of five teachers and twelve students from higher education institutions in Azogues, who were interviewed and focus groups were conducted. The results indicated that one of the main benefits of AI is the ease of searching and filtering information, which favors the development of research. However, one of the disadvantages identified is the possible dependence of students to perform their tasks. Although artificial intelligence has established itself as a key tool in everyday life, its proper use is crucial to maximize its potential, especially in education.

Keywords: Artificial Intelligence; Benefits; Disadvantages; Dependence; higher education

1. INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que emplea algoritmos para llevar a cabo diversas funciones, con el propósito de emular los procesos cognitivos humanos. Su objetivo principal es resolver problemas y responder a las inquietudes de los usuarios. Gracias a características como el aprendizaje automático, la visión por computadora y las herramientas generativas, esta tecnología ha despertado un gran interés en distintos ámbitos, incluyendo la educación superior (UNESCO, 2020).

En este contexto, considerando la tendencia actual hacia la tecnificación en diversos sectores, resulta esencial que tanto docentes como estudiantes universitarios se mantengan actualizados y sepan optimizar el uso de estas herramientas tecnológicas (Macías, Solorzano, Choez, & Blandón, 2023). Aunque las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido parte del ámbito educativo durante décadas, la integración de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje sigue siendo un fenómeno reciente. Por ello, es necesario un análisis más profundo que permita evaluar sus beneficios y limitaciones, así como identificar las aplicaciones que mejor se adapten a las necesidades del nivel superior (Ocaña, Valenzuela, & Garro, 2019).

Los estudios sobre esta temática indican que la incorporación de la IA en la educación universitaria ha transformado, en cierta medida, las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, además de modificar las interacciones entre docentes y alumnos. Entre los beneficios más destacados se encuentran la automatización de tareas, el seguimiento y control del desempeño académico, la optimización en la búsqueda y filtrado de información, el uso de herramientas para la detección de plagio, y la creación de espacios que fomentan el aprendizaje colaborativo (Sánchez, 2023).

No obstante, también es importante considerar los posibles inconvenientes. Según la UNESCO, al igual que ocurre con otras herramientas tecnológicas, un uso inadecuado de la IA en la educación superior puede generar desafíos, especialmente en lo relacionado con aspectos éticos (UNESCO, 2020; Cordón, 2023). En este sentido, uno de los riesgos identificados es la posibilidad de que algunos estudiantes deleguen sus tareas académicas a estas herramientas, las cuales no solo facilitan la búsqueda de información, sino que también ofrecen opciones de escritura y parafraseo, lo que podría impactar negativamente en su proceso de aprendizaje (Infante, 2023).

En Ecuador, desde 2023 se ha observado un incremento en el uso de herramientas de IA, como ChatGPT, que ha sido adoptado como un recurso de acceso abierto para la generación de textos, la minería y análisis de datos, así como la predicción de comportamientos mediante la interacción con los usuarios. Además, existen plataformas de pago con funcionalidades adicionales, cuyo impacto en el ámbito educativo debe ser analizado para determinar su valor y aplicabilidad (Chávez, Castro, Ibarra, & Tobar, 2024; Salmerón, Luna, Murillo, & Pacheco, 2023).

Con base en estos antecedentes, la presente investigación tiene como propósito identificar los beneficios y desafíos del uso de la IA en la educación superior en la ciudad de Azogues. Para ello, se plantea un estudio empírico que permita conocer las percepciones y experiencias de docentes y estudiantes de distintas instituciones de nivel terciario, con el fin de contrastar los datos obtenidos y aportar a la comprensión del impacto de estas tecnologías en la formación académica.

2. DESARROLLO

Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo de vanguardia, con un impacto significativo en diversas áreas. Gracias a la implementación de algoritmos que replican los procesos cognitivos humanos, la IA permite generar resultados, realizar búsquedas y filtrado de metadatos, automatizar múltiples tareas y reducir la posibilidad de errores mediante la toma de decisiones automatizada (Vera, Quishpe, Bonilla, & Campos, 2023).

En el ámbito de la educación universitaria, las herramientas basadas en IA ofrecen diversas ventajas. Su implementación ha permitido mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que contribuye a un mejor desempeño académico. Algunas aplicaciones incluyen el uso de realidad virtual y aumentada como estrategias innovadoras que facilitan la adquisición de conocimientos a través de experiencias prácticas e inmersivas (Zamora & Mendoza, 2023). Según estudios previos, la IA también beneficia a los administradores de instituciones de educación superior, ya que permite optimizar la gestión académica mediante la automatización de tareas y la toma de decisiones informadas (Fajardo, Ayala, Arroba, & López, 2023).

Otra ventaja destacada es la capacidad de la IA para personalizar y adaptar los procesos educativos, ofreciendo una amplia gama de herramientas que favorecen el aprendizaje significativo. No obstante, para maximizar su potencial, es esencial que las universidades garanticen el acceso a esta tecnología y promuevan la formación de docentes y estudiantes en su uso adecuado (Farfán et al., 2023).

El uso de IA en educación también ha permitido el desarrollo de entornos virtuales que se ajustan a las características individuales de cada estudiante, considerando sus estilos y necesidades de aprendizaje. En este sentido, la IA puede analizar patrones de estudio y predecir el rendimiento académico según las metodologías aplicadas (Parra, 2023). Además, su integración en plataformas educativas favorece el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, siempre que exista un adecuado acompañamiento docente. Para lograr esto, es fundamental que los profesores diseñen estrategias y actividades que fomenten la interacción, como debates, proyectos colaborativos y reflexiones grupales (Cotrina, Vera, & Ortiz, 2021).

A pesar de los múltiples beneficios que la IA ofrece al ámbito educativo, algunos expertos adoptan una perspectiva más cautelosa y enfatizan la importancia de su uso supervisado. Se advierte que su implementación inadecuada podría generar una dependencia tecnológica que, en lugar de mejorar la eficiencia y el autoaprendizaje, termine reemplazando el papel activo del estudiante y vulnerando principios éticos en la educación (González, Moscoso, Villota, & Garcés, 2023; Vera, 2023).

3. METODOLOGÍA

La investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y de tipo transversal, ya que su objetivo fue recopilar datos directamente de la realidad de las instituciones universitarias en la ciudad de Azogues. Específicamente, se buscó examinar cómo docentes y estudiantes utilizan y aprovechan la Inteligencia Artificial (IA). La recolección de datos se realizó en un período determinado sin un seguimiento posterior a los participantes, quienes respondieron diversas interrogantes a través de los instrumentos aplicados.

Asimismo, el estudio adoptó un alcance descriptivo, lo que permitió un análisis detallado de las opiniones, expectativas y necesidades de docentes y estudiantes de distintas instituciones de educación superior en Azogues. Se indagó en los principales beneficios y desventajas del uso de la IA en la educación universitaria, así como en las formas en que este recurso ha sido implementado.

Respecto al método de investigación, se utilizó un enfoque inductivo-deductivo. Dado el carácter del tema, se inició con una exploración general para luego profundizar en aspectos específicos. Para ello, se llevó a cabo una revisión documental de informes y artículos científicos sobre la implementación de la IA en la educación superior, lo que facilitó la identificación de sus usos, ventajas, desventajas y desafíos. Paralelamente, se realizó un estudio empírico con el fin de obtener información directa de los actores involucrados, delimitando la investigación a participantes de la ciudad de Azogues.

En cuanto a la selección de la muestra, se definió como población a cinco docentes de diferentes instituciones de nivel superior en Azogues, así como a 12 estudiantes universitarios. Dado el número reducido de participantes, no fue necesario calcular una muestra estadística, sino que se optó por un muestreo no probabilístico mediante la técnica de bola de nieve, en la que el primer docente y estudiante entrevistado refirió a otros hasta alcanzar el número requerido.

Para explorar la percepción de los docentes, se empleó la entrevista estructurada como técnica de recolección de información, utilizando un cuestionario de preguntas que se detalla a continuación:

Tabla 1: Interrogantes sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior

Ítem	Tipo de Interrogante	Pregunta
1	Inicio	¿Cuáles son sus impresiones y expectativas respecto a la aplicación de la IA en el ámbito educativo?
2	Desarrollo	¿Ha incorporado herramientas de IA como apoyo en su labor docente?
3		¿Qué ventajas identifica en la integración de la IA en la educación?
4		¿Cuáles considera que son las principales limitaciones o desventajas de la IA en este contexto?
5		¿Percibe que existen obstáculos o retos que puedan afectar su implementación efectiva en el sector educativo?
6	Cierre	¿Qué estrategias recomendaría para optimizar el uso de la IA en la enseñanza?

Por otro lado, con el propósito de comprender la percepción de los estudiantes, se llevó a cabo un grupo de discusión de manera virtual a través de la plataforma Zoom, donde se les plantearon las siguientes preguntas:

Tabla 2: Exploración de los Beneficios y Desafíos de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior

Ítem	Categoría	Pregunta
1	Introducción	¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la Inteligencia Artificial? ¿Ha utilizado alguna herramienta de IA?
2	Introducción	¿Cuál es su percepción sobre la integración de la IA en el ámbito educativo?
3	Desarrollo	¿Ha empleado herramientas de IA para la búsqueda y selección de información académica?
4	Desarrollo	¿Ha recurrido a la IA para la redacción de trabajos o proyectos académicos?
5	Desarrollo	¿Qué otras aplicaciones le atribuiría a la IA en el ámbito educativo?
6	Desarrollo	¿Cuáles cree que son las principales desventajas del uso

		de la IA en educación superior?
7	Desarrollo	¿Cuáles considera que son los principales beneficios de la IA en este contexto?
8	Cierre	¿Cuáles son sus expectativas sobre la evolución e impacto de la IA en la educación universitaria?

4. RESULTADOS

Los hallazgos obtenidos en esta investigación se presentan desde dos perspectivas principales: la primera corresponde a las respuestas brindadas por los docentes a las preguntas planteadas en la entrevista, mientras que la segunda se basa en las contribuciones de los estudiantes universitarios que participaron en el grupo de discusión.

En relación con la primera pregunta de la entrevista, la mayoría de los docentes expresaron que consideran la IA como una herramienta tecnológica con el potencial de mejorar los procesos educativos, de manera similar a otras tecnologías implementadas en la educación en las últimas décadas. No obstante, algunos docentes destacaron la importancia de evaluar cuidadosamente las herramientas empleadas, con el fin de seleccionar aquellas que aporten mayor valor a la práctica pedagógica. Además, se identificó que todos los docentes han recurrido en algún momento a recursos basados en IA.

Respecto a la segunda pregunta, se evidenció que cuatro docentes han integrado la IA en sus estrategias de enseñanza, mientras que uno de ellos indicó que, a pesar de haber explorado estas herramientas, aún no las ha incorporado en su práctica docente debido a la falta de habilidades necesarias para su implementación en actividades como la enseñanza, el monitoreo o la evaluación de los estudiantes.

Entre los beneficios más destacados de la IA en la educación, los entrevistados resaltaron la automatización de tareas, la facilidad para buscar, filtrar, resumir y analizar información, así como el seguimiento del desempeño estudiantil. También subrayaron su utilidad para generar entornos de aprendizaje colaborativo y su capacidad para ayudar a los docentes a personalizar sus estrategias de enseñanza mediante la selección de herramientas adecuadas.

Por otro lado, entre las principales desventajas señalaron que, si bien existe una gran variedad de recursos de IA, no todos son accesibles de forma gratuita. Asimismo, su correcto uso requiere tiempo para comprender su funcionamiento y adquirir experiencia en su aplicación. Otra preocupación destacada fue el riesgo de que algunos estudiantes recurran a la IA como un medio para evitar el esfuerzo académico, lo que podría comprometer la ética estudiantil y limitar el aprendizaje de quienes no la utilicen de manera adecuada.

En cuanto a los retos que dificultan el aprovechamiento óptimo de la IA en la educación, los docentes identificaron que la falta de competencias digitales entre los usuarios puede representar una barrera. Además, mencionaron que el acceso desigual a la tecnología sigue siendo un problema, pues a pesar de los avances tecnológicos actuales, aún persiste una brecha digital en el país, lo que impide que todos los estudiantes puedan beneficiarse de estos recursos.

Finalmente, se sugieren diversas estrategias para mejorar la implementación de la IA en el ámbito educativo. Entre ellas, se destacan la provisión de recursos tecnológicos desde las instituciones universitarias, la capacitación tanto de docentes como de estudiantes y la selección de herramientas de IA que se ajusten a la realidad y necesidades de cada institución.

En cuanto a los resultados obtenidos en el grupo de discusión, se identificaron y codificaron cinco dimensiones principales a partir de las respuestas de los estudiantes, con el objetivo de realizar un análisis posterior:

- **Dimensión 1:** Conocimiento y percepción de la IA
- **Dimensión 2:** Usos de la IA
- **Dimensión 3:** Beneficios de la IA
- **Dimensión 4:** Desventajas de la IA
- **Dimensión 5:** Expectativas sobre la IA

A continuación, se presenta la codificación de los resultados obtenidos:

Tabla 3: Análisis de los Beneficios y Desafíos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior

Dimensión	Descripción
D1	La inteligencia artificial en educación superior se percibe como una herramienta altamente útil, moderadamente implementada en algunos casos y con ciertas limitaciones. No obstante, es considerada esencial para el desarrollo de diversas tareas.
D2	La IA es utilizada para la búsqueda de información, la realización de consultas, la generación de imágenes y la redacción de textos.
D3	La automatización de tareas permite optimizar el tiempo de ejecución, facilita el acceso a información relevante mediante el análisis de datos, contribuye a una mejor toma de decisiones y sirve como apoyo en el autoaprendizaje.
D4	No todas las herramientas de IA son de acceso libre, lo que limita su uso. Además, muchos usuarios carecen del conocimiento necesario para aprovechar todas sus funcionalidades. Asimismo, pueden ser mal utilizadas para realizar tareas sin plagio, generando problemas éticos y académicos.

D5	Se prevé el desarrollo de más recursos abiertos para mejorar el acceso a la IA, la creación de aplicaciones específicas para la educación superior y el diseño de programas de aprendizaje personalizado basados en inteligencia artificial.
-----------	--

El análisis del grupo de discusión mostró que todos los estudiantes participantes tienen conocimiento sobre la Inteligencia Artificial (IA), aunque dos de ellos clasificaron su comprensión sobre el tema como "moderada" y "limitada". Sin embargo, las respuestas coincidieron en cuanto a la percepción general de la IA, destacando su utilidad y el alto nivel de beneficios que ofrece, especialmente en la automatización de diversas tareas relacionadas con los procesos de aprendizaje.

En relación a la segunda dimensión, se observó que los estudiantes que usan la IA principalmente la emplean para la búsqueda de información y consultas. Además, cinco participantes con un conocimiento más avanzado en IA mencionaron que la utilizan para crear imágenes, y uno de ellos destacó su uso en la creación de textos de mayor calidad, con el fin de evitar errores de sintaxis y ortografía en sus tareas académicas.

Respecto a la tercera dimensión, los beneficios más resaltados del uso de la IA fueron la automatización de tareas como la investigación, el análisis de información y la corrección de textos, lo cual contribuye a mejorar la eficiencia y optimizar el tiempo dedicado a estas actividades. Otros estudiantes señalaron que la IA les permite aprender de manera autónoma y facilita la toma de decisiones, lo que favorece su proceso de aprendizaje.

En cuanto a las desventajas, se destacó que algunas herramientas de IA con funcionalidades más avanzadas requieren un pago, además de que no todos los estudiantes poseen el conocimiento necesario para aprovechar todo su potencial, lo que limita su uso a tareas más específicas. Finalmente, los estudiantes expresaron la expectativa de que se sigan desarrollando herramientas de IA enfocadas en el ámbito educativo, adaptadas a las necesidades particulares de los estudiantes universitarios, como la creación de entornos interactivos con miembros de la comunidad educativa y la resolución de problemas vinculados a la personalización de la enseñanza.

5. DISCUSIÓN

El análisis sobre los principales beneficios y desventajas del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior ha proporcionado información relevante, la cual se ha contrastado con las contribuciones teóricas de diversos autores previamente citados. En primer lugar, se encontró que tanto docentes como estudiantes universitarios poseen un conocimiento variado sobre la IA, ya que algunos aún no la han utilizado en el contexto educativo, mientras que otros destacan la necesidad de capacitación para desarrollar competencias que les permitan aprovechar mejor sus funcionalidades. En este sentido, autores como

Farfán et al. subrayan que las universidades deben encargarse de ofrecer programas de formación que proporcionen a la comunidad educativa los recursos necesarios (Farfán et al., 2023).

En cuanto a los beneficios de la IA, se identificaron varias ventajas, tales como la automatización de tareas, la facilidad para monitorear el progreso de los estudiantes, la personalización del aprendizaje, el apoyo al autoaprendizaje, la optimización del tiempo en la realización de ciertas actividades educativas, y la búsqueda y filtrado de información. Resultados similares fueron reportados en los estudios de Vera et al. (Vera, Quishpe, Bonilla, & Campos, 2023), Zamora y Mendoza (Zamora & Mendoza, 2023), y Parra (Parra, 2023), quienes añadieron que la IA puede disminuir el riesgo de errores y facilitar la toma de decisiones, otorgando mayor autonomía a los estudiantes y promoviendo el aprendizaje colaborativo dentro de la comunidad académica.

Por último, en cuanto a las desventajas, se destacó el riesgo de infringir principios éticos en la elaboración de trabajos e investigaciones, ya que, según los debates en los grupos de discusión, algunos estudiantes delegan la redacción académica a las herramientas de IA. Argumentos similares fueron presentados por González et al. (González, Moscoso, Villota, & Garcés, 2023) y Vera (Vera F., 2023), quienes enfatizan la necesidad de que los docentes brinden el seguimiento adecuado y fomenten la conciencia entre los estudiantes para evitar un uso indebido de la IA con fines académicos.

6. CONCLUSIÓN

La Inteligencia Artificial (IA), cuando se utiliza correctamente, puede ofrecer valiosos beneficios tanto para los docentes como para los estudiantes en el ámbito de la educación superior. Sus capacidades permiten la automatización de tareas, la búsqueda eficiente de información, el filtrado de metadatos que impulsan investigaciones, el seguimiento de los estudiantes y la personalización de métodos de enseñanza, promoviendo también el autoaprendizaje, entre otras aplicaciones. No obstante, también es crucial reconocer que el uso de esta tecnología implica ciertos riesgos. En primer lugar, tanto docentes como estudiantes podrían carecer de las habilidades necesarias para aprovechar plenamente el potencial de la IA en el proceso de aprendizaje. Además, existe el peligro de que se utilice inapropiadamente para sustituir procesos cognitivos en lugar de actuar como herramienta de apoyo. Por lo tanto, es fundamental que se ofrezca una capacitación adecuada para fortalecer las competencias digitales de los usuarios, así como que los docentes guíen a los estudiantes en la adopción de principios éticos al realizar trabajos e investigaciones utilizando la IA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chávez, G., Castro, J., Ibarra, M., & Tobar, Y. (enero de 2024). La inteligencia artificial en la educación superior: oportunidades y amenazas. *Reciamuc*, 71-79. doi:DOI:10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.71-79
- Cordón, Ó. (2023). Inteligencia Artificial en educación superior: oportunidades y riesgos. (15), 16-27. doi:http://dx.doi.org/10.6018/riite.591581
- Cotrina, J., Vera, M., & Ortiz, W. (2021). Uso de la Inteligencia Artificial (IA) como estrategia en la educación superior. *Revista Iberoamericana de la Educación*, 1, 1-11. doi:https://www.revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/download/81/189
- Fajardo, G., Ayala, D., Arroba, E., & López, M. (diciembre de 2023). Inteligencia Artificial y la educación universitaria: una revisión sistemática. 8(1), 109-131. doi:https://doi.org/10.33262/rmc.v8i1.2935
- Farfán, J., Cruz, A., Marín, J., Delgado, R., Fuertes, L., & Farfán, D. (diciembre de 2023). Uso de la Inteligencia Artificial en Estudiantes Universitarios. *Ciencia Latina*. doi:https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/9012/13434
- González, J., Moscoso, A., Villota, F., & Garcés, S. (septiembre de 2023). Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 9(3), 1097-1108. doi:https://doi.org/10.23857/dc.v9i1
- Infante, Á. (2023). Percepción de los docentes sobre la inteligencia artificial en la educación superior. *Scripta Mundi*, 2(1), 45-56. doi:https://revistas.ug.edu.ec/index.php/scmu/article/view/2181
- Macías, R., Solorzano, L., Choez, C., & Blandón, B. (2023). La inteligencia artificial; análisis del presente y futuro en la educación superior. *Revista Científica Multidisciplinar G-nerando*, 4(1), 1-27. doi:https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/98
- Ocaña, Y., Valenzuela, L., & Garro, L. (mayo de 2019). Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 536-568. doi:http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.274
- Parra, J. (junio de 2023). Potencialidades de la Inteligencia Artificial en Educación Superior: Un Enfoque desde la Personalización. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 14(1), 19-27. doi:https://doi.org/10.37843/rted.v14i1.296
- Salmerón, Y., Luna, H., Murillo, W., & Pacheco, V. (julio de 2023). El futuro de la Inteligencia Artificial para la educación en las instituciones de Educación Superior. *Conrado*, 19(93), 1-8. doi:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000400027
- Sánchez, I. (diciembre de 2023). Inteligencia Artificial en la Educación Superior: Un Análisis Bibliométrico. *Revista Educación Superior Y Sociedad*, 35(2), 156-173. doi:https://doi.org/10.54674/ess.v35i2.820
- UNESCO. (2020). Recuperado el 5 de abril de 2024, de Usos de la inteligencia artificial en la educación superior: posibilidades, evidencia y desafíos: <https://www.iesalc.unesco.org/2020/07/29/ usos-de- la-inteligencia-artificial-en-la-educacion-superior-posibilidades-evidencia-y-desafios/>
- Vera, F. (marzo de 2023). Integración de la Inteligencia Artificial en la educación superior: desafíos y oportunidades. *Revista Electrónica Transformar*, 4(1). doi:https://revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/download/84/44
- Vera, P., Quishpe, A., Bonilla, G., & Campos, H. (noviembre de 2023). La inteligencia artificial en la educación superior: un enfoque transformador. *Polo del Conocimiento*, 7(11). doi:DOI: 10.23857/pc.v8i11.6193
- Zamora, Y., & Mendoza, M. (2023). La Inteligencia artificial y el futuro de la educación superior: desafíos y oportunidades. *Horizontes pedagógicos*, 25(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.33881/0123-8264.hop.25101

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.